

К. А. Фёдорова

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФОНДОВ И УСЛУГ БИБЛИОТЕК НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ЯКУБА КОЛАСА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные инструменты цифрового маркетинга и описаны варианты их использование в целях продвижения услуг и фондов библиотеки. Технология использования инструментов цифрового маркетинга раскрыта на примере работы Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, инструменты цифрового маркетинга, популяризация фондов, библиотечный маркетинг.

Для цитирования. Фёдорова, К. А. Основные инструменты цифрового маркетинга в популяризации фондов и услуг библиотек на примере работы Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси / К. А. Фёдорова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 326–334.

К. А. Fiodorova

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

THE MAIN TOOLS OF DIGITAL MARKETING IN THE POPULARISATION OF LIBRARY COLLECTIONS AND SERVICES: THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE YAKUB KOLAS CENTRAL SCIENCE LIBRARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Abstract. The article reviews the main tools of digital marketing and describes the options for using them to promote the library's services and collections. The technology of using digital marketing tools is demonstrated by the example of the work of the Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus.

Keywords: digital marketing, digital marketing tools, promoting library collections, library marketing.

For citation. Fiodorova K. A. The main tools of digital marketing in the popularisation of library collections and services: the example of the work of the Yakub Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 326–334 (in Russian).

К важнейшей задаче библиотек в информационной цивилизации относят обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации, все большее значение приобретает роль библиотеки как информационной системы. Однако, чтобы библиотека могла выполнять свои цели и задачи, осуществлять поставленную перед ней миссию, в XXI веке не обойтись без маркетинга и маркетинговых технологий. В эпоху рыночных отношений важно уметь продвигать свои товары и услуги, грамотно подходить к формированию имиджа организации. Качественное изменение статуса библиотеки требует осмысления современных подходов в её деятельности, в развитии маркетинговых технологий для достижения общих целей в области науки, образования, культуры.

Современная библиотека активно использует в работе традиционные маркетинговые инструменты, такие как проведение выставочных и культурно-досуговых мероприятий, реклама в средствах массовой информации, связи с общественностью и другие. Однако можно смело утверждать, что в настоящее время основой работы по продвижению библиотечных услуг и популяризации фондов становится использование технологий и инструментов цифрового маркетинга.

По данным международного SMM-агентства We Are Social пользователями сети Интернет являются около 5.16 миллиардов человек, что составляет 64.4% населения планеты, при этом, активных пользователей – 4.76 миллиарда, т.е. 59.4% населения. Также по данным статистики в среднем пользователи проводят в Интернете 6 часов 37 минут в день. Агентство также называет основные причины использования Интернета и социальных сетей: 57.8% пользователей используют Интернет для поиска информации, 50.9% – актуальной информации о мероприятиях, 44.3% – поиска новых идей и вдохновения, 38.3% ищут обучающий контент [1].

Современные тенденции развития онлайн-пространства позволяют четко обозначить важность продвижения организации в виртуальной среде посредством использования цифрового маркетинга и его инструментов.

Цифровой (digital) маркетинг – это маркетинг продвижения продуктов и услуг с использованием цифровых каналов для охвата потребителей [2, с. 29].

В представленной специалистами литературе по теме можно встретить множество терминов, относящихся непосредственно к цифровому маркетингу, например, «онлайн-маркетинг», «цифровой маркетинг», «электронный маркетинг», «таргетированный маркетинг», «интерактивный маркетинг» и прочее. Под названными понятиями специалисты понимают один и тот же набор технологий и инструментов маркетинга, позволяющий привлекать пользователей услуг посредством использования технических средств, дающих возможность осуществлять рекламные кампании в виртуальной среде.

Иными словами, к формам и способам реализации цифрового маркетинга относят технологии, методики, инструменты, каналы, тактики, интернет-сервисы и иные возможности цифровой среды по продвижению брендов компании и организации на конкурентный рынок [2, с. 29].

В широком понимании инструменты цифрового маркетинга – это все доступные сегодня средства и мероприятия, направленные на привлечение внимания потенциальных клиентов к услуге или продукту [3, с. 104]. Говоря об инструментах цифрового маркетинга специалисты выделяют следующие их виды, как основные: реклама; E-mail маркетинг; SMS-маркетинг; SMM-маркетинг; SEO-оптимизация или поисковая оптимизация; QR-коды.

Рассмотрим подробнее те из вышеперечисленных инструментов, которые используются в работе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (далее ЦНБ НАН Беларуси), с точки зрения его применения в целях популяризации фондов и услуг библиотеки.

Обращаясь к библиотечной рекламе следует отметить, что своей целью она определяет информирование реальных или потенциальных пользователей о ресурсах, изданиях и библиотечно-информационных услугах, предоставляемых

учреждением. Также необходимо помнить, что, являясь некоммерческой организацией, библиотека осуществляет рекламную деятельность без цели извлечения прибыли и преимущественно использует бесплатные инструменты продвижения.

Специалисты выделяют широкий спектр популярных видов рекламы для работы в Интернете: таргетированную, баннерную, нативную, мобильную рекламы, рекламу в социальных сетях и другие. Однако, библиотеки для своей работы как правильно выбирают те виды рекламы, которые можно использовать без дополнительного вложения денежных средств - E-mail рекламу, рекламу на сайте и в социальных сетях.

E-mail маркетинг – способ продвижения продукта или услуги путем предоставления рекламного письма с информацией на почту абонента. Особенностью E-mail рассылки является необходимость сбора базы данных абонентов и получения разрешения на отправку писем.

Для повышения эффективности E-mail рассылки следует разделять её на два вида: массовую E-mail рассылку и E-mail-кампанию. В отличие от массовой рассылки, E-mail-кампания подразумевает под собой отправку писем конкретным абонентам или определенному сегменту подписной базы, также E-mail-кампания является персонализированной и таргетированной, т.е. отражает интересы группы и её особенности, рассылка производится с учетом отклика на предыдущее взаимодействие с клиентом, учитывает часовые пояса абонентов и другие факторы, влияющие на взаимодействие с письмом.

Как правило, при осуществлении E-mail рассылки библиотеки прибегают к использованию стандартных почтовых сервисов, таких как Mail.com, Gmail, Outlook и др., но некоторые организации, активно работающие с инструментами E-mail маркетинга, выбирают для себя работу со специализированными сервисами рассылок, например, ЦНБ НАН Беларуси для осуществления E-mail рассылки использует как стандартную Gmail почту, так и специализированные сервисы «Sender» и «Convertkit». В отличие от классической почты сервис рассылок позволяет осуществлять как массовую, так и сегментированную рассылку, а также дает возможность собрать и проанализировать статистику по ранее проведенным кампаниям: количество

дошедших до адресатов писем, процент их просмотра, количество кликов по ссылкам и другие показатели.

Несмотря на актуальность социальных сетей, основной площадкой учреждения по прежнему является сайт. Для успешной работы сайта необходимо не только иметь понятный для пользователя интерфейс, четкую структуру и размещать на нем полную актуальную информацию, но и постоянно отслеживать и анализировать трафик сайта, использовать инструменты, позволяющие повысить кликабельность и рейтинг сайта в поисковых системах.

SEO-оптимизация или поисковая оптимизация – один из основных инструментов цифрового маркетинга. Для того, чтобы поддерживать сайт на высоких позициях его нужно постоянно совершенствовать, а также анализировать кликабельность, конверсию, число переходов на него из разных поисковых систем, релевантность и уместность ссылок на него на других веб-ресурсах, переход на него из социальных сетей и т.д. [4, с.188].

На своем сайте ЦНБ НАН Беларуси оперативно размещает новости о предстоящих мероприятиях, отчет о прошедших событиях, рекламу услуг библиотеки, анонсы новых поступлений литературы, виртуальные проекты и выставки и др. Для того, чтобы оптимизировать сайт специалисты используют такие сервисы как Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер и Аналитика Google.

Несмотря на то, что сайт был и остается основной платформой для получения важной информации о деятельности учреждения, современному пользователю необходимо иметь возможность в кратчайшие сроки получить актуальную информацию о последних изменениях или же новостях. Для достижения этих целей в рамках некоммерческого маркетинга, как правило, прибегают к использованию социальных сетей и, в особенности, мессенджеров.

Для библиотечных учреждений представление своей организации в социальных медиа является необходимым средством обеспечения взаимодействия с пользователями, позволяющим организовать деятельность по информированию подписчиков, созданию и публикации контента, связанного как с продвижением библиотечно-информационных ресурсов и услуг, так и с формированием имиджа библиотеки в целом [5, с. 25].

Наиболее популярными социальными сетями, в которых присутствуют библиотеки, являются Instagram, Facebook, Вконтакте и видеохостинг YouTube. Популярность набирают и новые социальные платформы, такие как TikTok, а также мессенджеры, например, Telegram. Использование разных по своему назначению социальных сетей дает возможность охватить не только инфополе лояльной аудитории, но и прорекламировать контент пользователям платформы, которых интересует информация по схожей тематике. Например, в таких социальных сетях, как Instagram, Facebook и Вконтакте показ контента пользователям осуществляется по принципу «умной ленты».

«Умная лента» – это технология социальных сетей, которая позволяет автоматически настраивать новостную ленту исходя из понравившегося контента путем анализа лайков, комментариев и других видов взаимодействия пользователя с публикациями. Таким образом, ключевыми инструментами данных платформ являются хештеги, лайки, комментарии и просмотры, указывающие алгоритмам социальных сетей на востребованность контента аккаунта. Основным плюсом работы алгоритма «умной ленты» является настраиваемый платформой показ контента пользователям, которые не являются подписчиками аккаунта. В отличие от принципа работы такого алгоритма, существуют совершенно иные подходы к представлению контента для пользователей, например, концепция размещения информации в мессенджерах, таких, как Telegram.

Е. М. Пак считает, что «для социальных медиа Telegram является самой удобной площадкой с точки зрения охвата аудитории, так как сообщения, которые там отправляются подписчикам канала, доходят напрямую до целевой аудитории, а не теряются в ленте новостей среди других медиа» [6, с. 131].

По данным исследования сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat.ru, проводимого с 29 марта по 12 апреля 2023 года, в текущем году самыми читаемыми каналами являются новостные каналы, новости своей индустрии, развлекательные, образовательные и политические каналы [7]. Данное исследование как нельзя лучше характеризует Telegram как подходящую для размещения аккаунта библиотеки платформу, так как специфика библиотечного контента подразумевает

размещение материала, тематически подходящего под актуальные тематики: новости организации (анонсы, постановки и др.), образовательный (тематические посты, научно-популярные статьи, проекты) и развлекательный контент (опросы, конкурсы и др.).

Многие библиотеки также осваивают современные визуальные платформы, такие как YouTube и TikTok. И если на сегодняшний день платформу YouTube уже можно смело назвать освоенной и принятой библиотечными специалистами, то развивать свои TikTok аккаунты библиотеки начали совсем недавно. Однако ведение аккаунта в этой визуальной сети открывает для библиотек новые возможности. Основным преимуществом ведения TikTok библиотеками является популяризация науки среди молодежи, формирование интереса к литературе и чтению. Также это позволяет рассказать молодой аудитории о фонде библиотеки, мероприятиях и тем самым мотивирует молодых людей обращаться за услугами онлайн или офлайн.

На сегодняшний день Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси представлена в следующих социальных сетях: Instagram, Facebook, YouTube, Telegram и TikTok. На своих аккаунтах в перечисленных социальных сетях библиотека размещает образовательный и развлекательный контент в формате постов и видео, в том числе, создает и публикует на своих каналах научно-популярные лекции, а также информацию, рекламирующую библиотечные услуги. Большая часть создаваемого контента основывается на рекламе хранящихся в фондах библиотеки изданий и рукописей. Как правило, контент для каждой социальной сети создается в уникальном формате, отвечающем требованиям и трендам платформы. Также контент для разных социальных медиа должен иметь не только различную форму представления, но и отличаться содержанием с учетом интересов целевой аудитории площадки.

QR-код – тип штрих-кода, позволяющий зашифровать информацию (ссылку на аккаунт, текст и др.) для быстрого доступа к ней через камеру смартфона.

Технологию QR-кодов активно применяют социальные платформы, реализуя в своей работе возможность создания кода для своего личного аккаунта непосредственно в приложении, а не

с помощью стороннего сервиса для шифрования. Библиотеки (в том числе и ЦНБ НАН Беларуси) в своей рекламной деятельности активно используют данную технологию и размещают на рекламной продукции QR-коды со ссылкой как на аккаунты в социальных сетях, так и на представленные на сайте проекты, популяризирующие фонды библиотеки.

Особенностью библиотечного цифрового маркетинга является ориентация на популяризацию фондов библиотеки и рекламу библиотечно-информационных ресурсов через создание контента в актуальном для современного пользователя формате и размещение его на подходящих для основной целевой аудитории социальных платформах. Перечисленные ранее инструменты цифрового маркетинга в продвижении целесообразно использовать комплексно, в этом случае они будут способствовать привлечению и удержанию потенциальных пользователей ресурсов.

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси ведет активную работу по популяризации фондов и библиотечных услуг путем создания образовательного контента для сайта и социальных сетей, осуществляет информирование о новых поступлениях и имеющихся изданиях по актуальным вопросам, реализует ряд виртуальных выставок и проектов, основанных на изданиях и рукописях, хранящихся в библиотеке. Для этих целей специалисты используют комплекс инструментов цифрового маркетинга, позволяющий успешно реализовать выбранную стратегию продвижения.

Список использованных источников:

1. Digital 2023: global overview report // DataReportal : global digital insights. – URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report> (date of access: 12.04.2024).
2. Шевченко, Д. А. Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов / Д. А. Шевченко // Практический маркетинг. – 2019. – № 10 (272). – С. 29–37.
3. Головкин, О. В. Инструменты digital-маркетинга в цифровой экономике региона / О. В. Головкин, Е. С. Куликова // Умная цифровая экономика. – 2021. – Т. 1, № 1. – С. 102–106.
4. Гришкина, Ю. Э. Ключевые инструменты цифрового маркетинга на онлайн-платформе / Ю. Э. Гришкина // Хроноэкономика. – 2019. – № 2 (15). – С. 188–194.
5. Рыхторова, А. Е. Применение маркетинговых технологий для повышения активности подписчиков библиотечных социальных сетей /

А. Е. Рыхторова // Библиосфера. – 2021. – № 3. – С. 25–34. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2021-3-25-34>

6. Пак, Е. М. Сетевые платформы как инструмент продвижения СМИ / Е. М. Пак // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2020. – № 2. – С. 128–134.

7. Исследование аудитории Telegram 2023 // TGStat.ru. – URL: <https://tgstat.ru/research-2023> (дата обращения: 08.04.2024).

8. Солдаткина, Я. В. Проблемы сегментации контента в СМИ и новые возможности мобильных мессенджеров / Я. В. Солдаткина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 323–330. <https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-23-3-323-330>

References:

1. Digital 2023: global overview report. *DataReportal*. Available at: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report> (accessed 12.04.2024).

2. Shevchenko D. A. Digital marketing: an overview of channels and tools. *Prakticheskii marketing = Practical Marketing*, 2019, vol. 10 (272), pp. 29–37 (in Russian).

3. Golovko O. V., Kulikova E. S. Digital marketing tools in the digital economy of the region. *Umnaya tsifrovaya ekonomika = Smart Digital Economy*, 2021, vol. 1, no 1, pp. 102–106 (in Russian).

4. Grishkina Yu. E. Key tools of digital marketing on the online. *Khronoekonomika = Hronoeconomics*, 2019, no. 2 (15), pp. 188–194 (in Russian).

5. Rykhtorova A. E. Using marketing technologies to increase user engagement on library's social media pages. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2021, no. 3, pp. 25–34 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2021-3-25-34>

6. Pak E. M. Network platform as a media promotion tool. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika = Proceedings of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism*, 2020, no. 2, pp. 128–134 (in Russian).

7. Telegram audience research 2023. *TGStat.ru*. Available at: <https://tgstat.ru/research-2023> (accessed 08.04.2024) (in Russian).

8. Soldatkina Ya. V. Media content segmentation and some opportunities for mobile messengers. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Literaturovedenie. Zhurnalistika = RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*, 2018, vol. 23, no. 3, pp. 323–330 (in Russian). <https://doi.org/10.22363/2312-9220-2018-23-3-323-330>

Поступила в редакцию 25.06.2024
Received 25.06.2024